

Секция 5

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ**

УДК 796.035

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446054>*Волков Л.А.**Пащенко Л.Г.**ORCID: 0000-0002-7302-3081, канд. пед. наук**Нижевартовский государственный университет**Федорус А.В.**ORCID: 0000-0003-0011-1766**Савельева Ю.Н.**ORCID: 0000-0002-3404-1607**г. Нижневартовск, Россия***ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МЕСТАХ ОТДЫХА
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ГОРОДА В МЕЖСЕЗОНЬЕ**

Аннотация. В статье представлены результаты подсчета числа жителей города Нижневартовска, воспользовавшихся спортивной инфраструктурой открытой тренажерной площадки, расположенной в популярном месте отдыха населения. Удачное расположение спортивного объекта, имеющего пешеходную и транспортную доступность, позволяет жителям близлежащих районов пользоваться инфраструктурой как в будние, так и в выходные дни. Фактором, регулирующим число посетителей открытой тренажерной площадки, являются погодные условия. Наибольшее число посетителей площадки наблюдается в период с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00. Полученные результаты следует учитывать при разработке плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для жителей северного города.

Ключевые слова: открытая тренажерная площадка; весенний период; пешеходная доступность; погодный фактор; временной интервал

*Volkov L.A.**Pashchenko L.G.**ORCID: 0000-0002-7302-3081, Ph.D.**Nizhnevartovsk State University**Fedorus A.V.**ORCID: 0000-0003-0011-1766**Savelyeva Yu.N.**ORCID: 0000-0002-3404-1607**Nizhnevartovsk, Russia***THE DEMAND FOR SPORTS INFRASTRUCTURE IN RECREATION AREAS OF
RESIDENTS OF THE NORTHERN CITY IN THE OFF-SEASON**

Abstract. The article presents the results of counting the number of residents of the city of Nizhnevartovsk who used the sports infrastructure of an outdoor training ground located in a popular recreation area of the population. The convenient location of the sports facility, which

has pedestrian and transport accessibility, allows residents of nearby areas to use the infrastructure both on weekdays and weekends. Weather conditions are a factor regulating the number of visitors to the outdoor training area. The largest number of visitors to the site is observed in the period from 12.00 to 16.00 and from 16.00 to 20.00. The results obtained should be taken into account when developing a plan of physical culture and recreation and sports events for residents of the northern city.

Keywords: outdoor exercise area; spring period; pedestrian accessibility; weather factor; time interval

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Правительства ХМАО-Югры №22-28-20241, <https://rscf.ru/project/22-28-20241>

Актуальность. Одним из направлений региональной политики ХМАО-Югры в области физической культуры и спорта является развитие спортивной инфраструктуры и создание рекреационных зон спортивной направленности в условиях городской среды, что призвано содействовать привлечению населения к систематическим занятиям физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности [7; 9; 12].

Состояние и доступность объектов для занятий физической культурой и спортом оказывают существенное влияние на физическую активность и показатели здоровья горожан – препятствуя, либо содействуя активному образу жизни населения города [2; 5]. Без обеспечения необходимой спортивной инфраструктуры невозможно нарастить потенциал массового спорта [6; 8]. Недостаточное количество в научной литературе работ, рассматривающих востребованность в период межсезонья спортивных объектов, расположенных в местах отдыха жителей северного города, актуализирует проведение исследований в этой области.

Цель исследования: изучить активность использования в период межсезонья (переход от холодного к теплому периоду) открытой тренажерной площадки, расположенной в популярном месте отдыха населения города Нижневартовска.

Методы и организация исследования. В процессе исследования проводился анализ круглосуточной видеозаписи, позволивший подсчитать число занимающихся на открытой тренажерной площадке в течение суток. Период круглосуточной видеозаписи ограничивался датами с 1 по 7 мая 2022 года. Тренажерная площадка расположена в популярном месте отдыха населения г. Нижневартовска на территории Комсомольского озера вблизи спортивного комплекса зимних видов спорта «Юбилейный». Математическая обработка результатов осуществлялась с использованием программы MS Excel.

Результаты исследования. О важности для человека физической активности, осуществляемой на открытом воздухе в свободное от работы или учебы время констатируется в ранее проведенных исследованиях в этой сфере [1; 3; 4].

Анализируя месторасположение выбранного объекта наблюдения, оказалось, что Комсомольское озеро является популярным местом досуга и физкультурно-спортивной рекреации жителей города Нижневартовска. Расположено в окружении микрорайонов, обустроено пешеходными дорожками. Востребовано у жителей города, особенно

близлежащих жилых домов, в течение всего дня. Место городской рекреации имеет пешеходную и транспортную доступность, при этом, пешеходные и транспортные пути не пересекаются.

Открытая тренажерная площадка относится к категории любительской, тренажерные устройства предназначены для работы с весом собственного тела. Расположение площадки вблизи водной акватории площадью около 20 гектаров приводит к воздействию значительной ветровой нагрузки, в отличие от аналогичных тренажерных площадок, расположенных внутри микрорайонов города.

Анализируя временной отрезок наблюдения, следует отметить, что весенний период на территории ХМАО-Югры характеризуется небольшой продолжительностью – до 4 недель. В конце апреля – начале мая происходит сход снежного покрова, в этот же период отмечается наибольшая средняя скорость ветра. Город Нижневартовск относится к населенным пунктам округа с сильными ветрами, при том, что май является наиболее ветреным месяцем. Также для этого периода характерно значительное увеличение количества осадков.

Вместе с этим, по результатам собственного наблюдения и анализа официальной документации фитнес-клубов, в конце апреля и начале мая наблюдается уменьшение количества занимающихся в крытых спортивных сооружениях и увеличивается число лиц, использующих средства физической культуры и спорта на открытом воздухе, что связано с началом отпускного сезона, окончанием годовых и среднесрочных абонементов, завершением сроков договоров предприятий о сотрудничестве с учреждениями, предлагающими для работников фитнес-услуги.

В таблице представлены результаты подсчета числа жителей города, воспользовавшихся спортивной инфраструктурой открытой тренажерной площадки, расположенной рядом со спортивным комплексом «Юбилейный» в первую неделю мая 2022 года. Изучаемый период включал 4 выходных дня (01-03.05 и 07.05) и 3 будних (04.05-06.05). Характеристика погодных условий показала, что в отдельные дни анализируемого периода наблюдались осадки в виде дождя, снега в сочетании с порывистым ветром (03.05 и 06.05), а 07.05 – метель, сопровождаемая сильным ветром.

Таблица

Посещаемость открытой тренажерной площадки спортивного комплекса «Юбилейный» населением города Нижневартовска

№	Временной интервал	Дата						
		01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05
		выходной	выходной	выходной	будний	будний	будний	выходной
1	0.00-4.00	19	3	0*	0	2	0	0**
2	4.00-8.00	29	44	6*	26	28	28	8**
3	8.00-12.00	70	94	34*	88	64	46	8**
4	12.00-16.00	119	154	103*	120	158	94	7**
5	16.00-20.00	127	113	73*	85	125	121	21**
6	20.00-24.00	26	30	15	60	37	5*	44
	Всего	390	438	231	379	414	294	88

Примечания:

* – неблагоприятные погодные условия (снег, дождь, порывистый ветер);

** – метель (снегопад с ветром 9-15 м/с).

Как видно из таблицы, число лиц, занимающихся на тренажерной площадке существенно не отличается в будние и выходные дни. Так, 02.05 (выходной) число посетителей площадки составляло 438 человек, а 05.05 (будний) – 414; 01.05 (выходной) – 390 занимающихся, а 04.05 (будний) – 379. Следовательно, количество жителей города, использующих тренажерную площадку для занятий физической культурой и спортом не зависит от такого фактора, как день недели.

Наряду с этим, отмечается зависимость числа лиц, занимающихся на открытом воздухе, от погоды. В дни с неблагоприятными погодными условиями (снег с дождем при порывистом ветре) наблюдается уменьшение числа посетителей открытой тренажерной площадки. Наименьшее число занимающихся было выявлено в выходной день 07.05. Особенностью погоды этого дня явилась метель, начавшаяся в 3.00 и продолжавшаяся до 13.00. В этот период отмечался сильный ветер, сопровождавшийся интенсивным переносом выпадающего и ранее выпавшего снега с образованием снежных заносов и плохой видимостью. Но, даже при этих, самых неблагоприятных погодных условиях 88 человек пришли на площадку для выполнения упражнений на тренажерах.

Анализируя число посетителей с учетом ранжирования по времени суток, оказалось, что наиболее посещаемыми часами являются периоды с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00. Если первый временной отрезок соотносится с тренировочным процессом в спортивной школе и активным использованием тренажерной площадки в подготовке юных спортсменов, то в следующий временной период занимаются взрослые лица мужского и женского пола. Также отмечается стабильное число занимающихся в утренние часы (с 04.00 до 08.00). Полученные данные соотносятся с исследованиями И.А. Погонышевой и соавт., изучавшими биоритмологическую активность жителей северного города [10; 11].

Проведенное исследование показало, что удачное расположение спортивного объекта позволяет жителям близлежащих районов пользоваться инфраструктурой как в будние, так и в выходные дни. Фактором, регулирующим число посетителей открытой тренажерной площадки, являются погодные условия. Наиболее посещаемыми временными периодами являются с 12.00 до 16.00 (в большей степени за счет тренировок юных спортсменов) и с 16.00 до 20.00 (за счет взрослого населения). Полученные результаты следует учитывать при разработке городского плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для жителей северного города.

Литература

1. Абалян А.Г., Долматова Т.В., Фомиченко Т.Г. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом: анализ успешных зарубежных практик на примере Великобритании // Вестник спортивной науки. 2018. №5. С. 53-64.

2. Давлетова Н.Х. Городское планирование и физическая активность горожан // Наука и спорт: современные тенденции. 2016. Т. 13. №4(13). С. 54-59.
3. Давыдова С.А., Пащенко Л.Г. Физическая активность работающей молодежи в аспекте социологического анализа // Теория и практика физической культуры. 2020. №12. С. 52-53.
4. Давыдова С.А., Пащенко Л.Г., Николаев А.Ю., Хорькова А.С. Оценка вовлеченности молодежи в физическую рекреацию в условиях городской среды // Теория и практика физической культуры. 2022. №7. С. 44-46.
5. Зрнзевич Н., Цветкович Р., Зрнзевич Й. Спортивные объекты как важный фактор развития архитектуры города // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. №2. С. 90-96. <https://doi.org/10.12737/24425>
6. Лубышева Л.И., Моченов В.П. Новый концептуальный подход к современному пониманию социальной природы спорта // Теория и практики физической культуры. 2015. №4. С. 94-101.
7. Николаев А.Ю., Логинов С.И. Уровень и структура двигательной активности человека на Югорском севере (по данным опросника IPAQ) // Теория и практика физической культуры. 2016. №7. С. 86-88.
8. Пащенко Л.Г., Волков Л.А. Активность использования жителями северного города открытых спортивных сооружений в зимний период во время досуга // Теория и практика физической культуры. 2022. №10. С. 12-14.
9. Пешкова Н. В. Поведенческая стратегия в отношении здоровья у девушек, занимающихся в рамках спортизации физического воспитания различными видами двигательной активности // Теория и практика физической культуры. 2015. №9. С. 89-91.
10. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Рагозин О.Н., Шаламова Е.Ю. Особенности сердечной деятельности студенток северного вуза с разным уровнем физической активности // Теория и практика физической культуры. №6. 2022. С. 79-81.
11. Погонышева И.А., Шаламова Е.Ю., Рагозин О.Н., Погонышев Д.А. Сезонные изменения параметров сердечно-сосудистой системы молодых людей с высоким уровнем физической активности // Теория и практика физической культуры. №9. 2022. С. 48-50.
12. Синявский Н.И., Фурсов А.В., Кизаев О.Н., Гергега Н.Н. Содержание недельной двигательной активности студенческой молодежи и ее самоанализ // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2016. №4. С. 8-9.

© Волков Л.А., Пащенко Л.Г., Федорус А.В., Савельева Ю.Н., 2022